

Taitotaso	Kuvaus puhumisesta (LOPS 2003)
Alle A1	<ul style="list-style-type: none"> Pystyy tuottamaan vain joitakin yksittäisiä, irrallisia sanoja kohdekielellä.
EROT ALLE A1 > A1	<i>Osaa tuottaa hieman enemmän kuin vain yksittäisiä, irrallisia sanoja kohdekielellä.</i>
A1	<ul style="list-style-type: none"> Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään, selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista Tauot, toistot ja katkokset ovat yleisiä Ääntäminen voi tuottaa ymmärtämisongelmia Osaa suppean perussanaston, perustason lauserakenteita sekä ulkoa opeteltuja ilmauksia ja fraaseja Kielioppivirheitä esiintyy paljon vapaassa puheessa
EROT A1 > A2	<i>Osaa kertoa enemmän tutuista aiheista, ääntäminen pääsääntöisesti ymmärrettävää, laajempi perussanasto.</i>
A2	<ul style="list-style-type: none"> Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista, osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun Puheessa voi olla välillä sujuvaa, mutta taukoja, katkoksia ja vääriä aloituksia esiintyy paljon Ääntäminen on ymmärrettävää, mutta satunnaisia ymmärtämisongelmia voi esiintyä ääntämisen takia Hallitsee perussanaston ja perusrakenteita sekä joitakin idiomaattisia ilmauksia Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin, mutta virheitä voi esiintyä paljon perusrakenteissakin
EROT A2 > B1	<i>Viestii myös hieman vaativammassa tilanteissa pääasiassa sujuvasti, ääntämisestä ei ymmärtämisongelmia, laajempi sanasto ja rakenteita, kielioppivirheitä kuitenkin esiintyy.</i>
B1	<ul style="list-style-type: none"> Osaa kuvailla konkreetteja aiheita, selviytyy tavallisimmista arkitilanteista, mutta ilmaisu ei välttämättä ole kovin tarkkaa Osaa pitää yllä melko sujuvaa puhetta Ääntäminen on ymmärrettävää, mutta ääntämisvirheitä, kohdekielelle epätyypillistä intonaatiota ja painotusta esiintyy Käyttää melko laajaa sanastoa ja tavallisia idiomeja, erilaisia rakenteita ja lauseita Kielioppivirheitä esiintyy, mutta ne haittaavat harvoin viestin välittymistä
EROT B1 > B2	<i>Ilmaisu tarkempaa myös spontaanisti, myös käsitteellisiä aiheita, tilannetaju, ääntäminen ja intonaatio luontevia, laajempi sanaston ja rakenteiden hallinta, satunnaisia kielioppivirheitä.</i>
B2	<ul style="list-style-type: none"> Osaa ilmaista itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla, osaa keskustella monista asioista, mutta tarvitsee joskus kiertoilmauksia Puhuu sujuvasti myös spontaanisti, puheessa on harvoin pidempiä taukoja tai epäröintiä Ääntäminen on ymmärrettävää, ääntäminen ja intonaatio ovat selkeitä ja luontevia Laajahkoa sanastoa konkreetteista ja käsitteellisistä sekä tutuista ja tuntemattomista aiheista, monipuolisia rakenteita Kieliopin hallinta on hyvää, satunnaiset kielioppivirheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen, korjaa välillä ne itse
EROT B2 > C1	<i>Myös monimutkaisia käsitteellisiä ja yksityiskohtia sisältäviä tilanteita, puhe lähes vaivatonta, ilmaisee merkitysvaihteita ääntämisen (intonaatio ja painotus) avulla, sanaston ja rakenteiden hallinta ei rajoita ilmaisua, korjaa kielioppivirheet tarvittaessa itse.</i>
C1	<ul style="list-style-type: none"> Osallistuu aktiivisesti monimutkaisiin käsitteellisiin ja yksityiskohtia sisältäviin tilanteisiin, selviää monenlaisesta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta tilanteen vaatimalla tavalla Puhe on sujuvaa, spontaania ja lähes vaivatonta Ääntäminen on ymmärrettävää, vaihtelee intonaatiota ja hallitsee lausepainot Sanasto ja rakenteet ovat laajat, eivätkä juuri rajoita ilmaisua Kieliopin hallinta on hyvää, satunnaiset kielioppivirheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen, korjaa ne itse
EROT C1 > C2	Puhe erittäin sujuvaa ja tyyliiltään tilanteeseen sopivaa, ilmaisee hienojakin merkitysvaihteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa.

LOPS 2003: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielten_taitotasoasteikko.pdf